

**WITH DATA MINING APPLICATIONS IN FOREST FIRE
INVESTIGATION OF THE VARIABLES AFFECTING THE
FIGHTING TIME**

Doç. Dr. Filiz ERSÖZ^a (fersoz@karabuk.edu.tr)

Yrd. Doç. Dr. Taner ERSÖZ^b (tanersoz@karabuk.edu.tr)

İbrahim ESER^a (ibrahimeser1983@yahoo.com)

Mehmet BAYRAKDAR^a (bayrakdar.mehmet@hotmail.com)

^a Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fak., Endüstri Mühendisliği
Bölümü, 78050 Karabük

^b Karabük Üniversitesi, İşletme Fak., Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü,
78050 Karabük

**VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE ORMAN
YANGINLARINDA SÖNDÜRME SÜRESİNİ ETKİLEYEN
DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ**

Öz

2014 yılında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında söndürme süresini etkileyen nedenler, veri madenciliği teknikleri ile araştırılmış, söndürme süresine etkisi olan “Sıcaklık”, “Rüzgâr Hızı”, “İlk Müdahale Süresi”, “Yangın Çıkış Nedeni” gibi etmenler ile söndürme süresi arasında anlamlı bilgiler ortaya çıkartılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Söndürme Süresi, Sıcaklık, Rüzgâr Hızı, İlk Müdahale Süresi, Yangın Çıkış Nedeni

WITH DATA MINING APPLICATIONS IN FOREST FIRE INVESTIGATION OF THE VARIABLES AFFECTING THE FIGHTING TIME

Abstract

2014 affecting the fighting while forests in the fire that occurred in Turkey cause was investigated by data mining techniques, the impact of the fighting while the "Temperature", "Wind Speed", "First Response Time", " Fire Exit Reason " as significant in fighting time and the factors information was revealed.

Keywords: Fighting Time, Temperature, Wind Speed, First Response Time, Fire Exit Reason

GİRİŞ

Orman varlıklarımızı tehdit eden unsurların en başında orman yangınları gelmektedir. Orman yangınları, serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan, yanabilen canlı ve cansız bütün varlıkları yakarak yok eden ateştir. Yangın geometrik olarak büyümekte ve başlangıcında çok az su ile söndürülebilecek bir yangın, dakikalar ilerledikçe zor söndürülmektedir. Yangınları büyümeden engelleyebilmek, yangınların vermiş olduğu zararı en aza indirecektir. Bu açıdan ilk müdahale süresi çok önemlidir.

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesine rağmen söndürmede kullanılan yeni teknolojiler orman yangınlarının halen ülkemizde büyük bir tehlike olmasının önüne geçebilmiş değildir. Özellikle son yıllarda yazılı ve görsel medyada karşımıza çıkan teknoloji ve insan desteğine rağmen, orman varlıklarımızı ciddi boyutlarda tehdit eden yangınlar, tabii birer afet haline dönüşebilmektedir. Bu tabii afet neticesinde ülkemizde her yıl ortalama 10 bin hektar orman yok olmakta, yerleşim yerleri zarar görmekte ve can kayıpları yaşanmaktadır.

I. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ORMAN YANGINLARININ SON YILLARDAKİ DURUMU

Dünyanın en geniş ormanlık alanına sahip, Rusya, ABD, Çin ve Brezilya ile birlikte 5 ülkeden biri olan Kanada, yukarıda ismi geçen ülkeler arasında 3. Sırada olup 3.480.000 kilometrekare ormanlık alan ile Dünya ormanlarının %10' una sahiptir.

2014 yılı itibari ile son 25 yılda, Kanada'da orman yangınları her yıl ortalama 2,3 milyon hektarlık alanı yok etmiştir. Son 10 yılda orman yangınları ile mücadele gideri 1 Milyar \$ ile 500 Milyon \$ arasında olan Kanada'da yılda

ortalama 8500 civarında çıkan orman yangınlarının %97'si, gelişmiş ekipmanlar, modern teknoloji, iyi haberleşme ve iyi eğitilmiş işçiler sayesinde henüz küçük yangınlar halindeyken söndürülmektedir (NRACAN, <http://iesen.nspu.ru/>, 2016).

Kanada, British Columbia eyaletinde, yangınlarla savaşta REMSAT II (Real-Time Emergency Management via Satellites) adı verilen bir sistem kullanılmaktadır. Burada yangın öncesi, sırası ve sonrasındaki hesaplamalarda uydulardan faydalanılmaktadır. Sistem uydudan alınan verilerin aktarımının yanında, tüm ekip ve kaynakların durum ve pozisyonlarını takip etmekte, ayrıca haberleşmeyi sağlamaktadır (NRCAN, <http://iesen.nspu.ru/>, 2016).

Şekil 1'de Kanada orman yangınlarının yıllara göre dağılımı görülmektedir.

Şekil 1. Kanada'da Orman Yangınlarının Yıllara göre Dağılımı(NRCAN, <http://iesen.nspu.ru/>, 2016)

2.809.000 kilometrekare ormanlık alan ile Dünya sıralamasında 4. Sırada olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, ormanlık alanların ülke yüzölçümüne oranı yaklaşık olarak %30 civarındadır.

Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı verilerine göre orman yangınlarının %90'ı atılan sigara izmaritleri, kundaklama, iyi söndürülmeyen kamp ve piknik ateşi gibi insan kaynaklı nedenlerden, %10 u ise yıldırım ve yanardağ lavları gibi doğal olaylar sonucu meydana gelmektedir. 2006 yılında rekor seviyede olan orman yangınları sonucu 9.873.745 dönüm alan yanmıştır. 2014 yılı itibari ile yaklaşık olarak 63.417 orman yangını vakası görülen ABD' ne

3.577.620 dönümlük orman arazisi yangın sonucu yok olmuştur (Insurance Information, <http://www.iii.org/>, 2016).

Şekil 2’de, ABD’nde çıkan orman yangınlarının yıllara göre dağılımı görülmektedir.

Şekil 2. ABD’nde Orman Yangınlarının Yıllara göre Dağılımı (Insurance Information, <http://www.iii.org/>, 2016).

Rusya 7.635.000 kilometrekarelik ormanlık alanıyla dünyanın en fazla orman alanına sahip ülkesidir. Ormanlık alanlar ülkenin yüz ölçümünün %45,5’ine tekabül etmektedir. Yıllık ortalama 20 milyar ruble zararı olan orman yangınları ülkenin en ciddi sorunlarının başında gelmektedir. Rusya federasyonu verilerine göre %80’i insan kaynaklı nedenlerden çıkan orman yangınları sonucu her yıl ortalama 2.000.000 hektar ormanlık alan yanmaktadır (<http://tass.ru/info/1121375>).

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (ROSSTAT) verilerine göre 1992 yılı başından 2014 yılı sonuna kadar ülkede, 589.768 orman yangını vakası gerçekleşmiştir. Tablo 1’de 2005 ile 2008 yılları arasında Rusya Federasyonu’nda ortaya çıkan orman yangını istatistikleri görülmektedir (ROSSTAT, <http://www.gks.ru/>, 2016).

Tablo 1. Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu Orman Yangını İstatistikleri, 2005-2008 (ROSSTAT, <http://www.gks.ru/>, 2016).

	2005		2006		2007		2008	
	Yangın Sayısı	Yanan Alan. (Ha.)	Yangın Sayısı	Yanan Alan. (Ha.)	Yangın Sayısı	Yanan Alan. (Ha.)	Yangın Sayısı	Yanan Alan. (Ha.)
Rusya Federasyonu	19.249	845.813	32.524	1.493.546	17.812	1.036.075	26.285	2.069.804
Merkez Federal Bölge	1.919	1.556	4.017	7.677	3.129	1.2134	2.984	3.924
Kuzeybatı Federal Bölge	2.449	15.348	6996	35.835	1.028	4.257	1.283	4.262
Güney Federal Bölge	406	1.610	379	4.942	455	5.510	241	3.987
Volga Federal Bölge	2.884	5.006	3.673	13.270	1.664	1.990	2.230	5.701
Ural Federal Bölge	3.926	101.601	7.273	98.939	1.990	23.819	8.544	115.639
Sibirya Federal Bölge	6.041	107.632	8.577	761.397	7.822	550.356	8.920	466.354
Far Eastern Federal Bölge	1.624	612.560	1.609	571.486	1.724	438.009	2.083	1.469.936

Dünya Orman varlıkları sıralamasında 7. Sırada yer alan Avustralya, 125.000.000 hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Orman varlıkları, ülke yüzölçümünün yaklaşık olarak %16'sını oluşturmaktadır. Avustralya orman yangınları tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük orman yangını felaketi, "Siyah Cumartesi" olarak adlandırılan, 173 kişinin hayatını kaybettiği ve 450.000 hektar ormanlık arazinin tahrip olduğu 2009 yılında yaşanmıştır. Yine 2014 yılında 14 Ocak ile 14 Şubat arasında Güney Avustralya ormanlarında meydana gelen yangınlarda 300.000 hektar ormanlık alan yanmış, 10 kişi hayatını yitirmiştir (Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Bushfires_in_Australia, 2016).

Ülkemiz yüzölçümünün %27,6 sına karşılık gelen orman varlıkları 21.000.000 hektar olup %51 i verimli olmakla beraber %49 u imar ve ıslaha muhtaç durumdadır.

Türkiye, konumu ve iklim özellikleri nedeniyle orman yangınlarının çok kolay yaşanabildiği bir coğrafyada yer almaktadır. Ülkemizde Kahramanmaraş'tan başlayarak Akdeniz, Ege ve İstanbul'a kadar 1700 kilometre sahil şeridinden 160 kilometre içeriye kadar uzanan bölümleri orman yangınları bakımından hassasiyet göstermektedir. 12.000.000 hektarlık alanı kapsayan bu alan orman varlıklarımızın %58 ine tekabül etmektedir. Şekil 3'de ülkemizin orman yangınlarına ilişkin hassas bölgeleri görülmektedir.

Şekil 3. Türkiye Coğrafi Orman Yangını Haritası

1937 yılından, 2014 yılının sonuna kadar kaydı tutulan toplam yangın sayısı 98.938 adet olup, yılbasına düşen genel ortalama sayı 1.268 adettir. Başlangıçta 600 gibi düşük sayılarda görülen orman yangınlarının 1945 ve 1946 yıllarında 1.169 ve 1.023 adetlik seviyelere tırmandığı görülmektedir. Daha sonraki yıllarda inişli çıkışlı seyir gösteren yangınların 1956-1973 döneminde 1.000 adedin altında kaldığı, 1981, 1982 ve 1983 yıllarında da bu seviyenin altında kalmasına karşılık 1984 den itibaren bir daha inmemek üzere yükselmiştir (Orman Genel Müdürlüğü, 2014).

Aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3' de 2010-2014 yılları arasında ülkemizde ortaya çıkan orman yangınlarına ilişkin sayısal veriler görülmektedir.

Tablo 2. Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine ilişkin Sayısal Dağılım, 2010-2014

Tablo 3. Orman Yangınlarında Yanan Alanların Çıkış Sebeplerine Göre Dağılımı

Ülkemizde özellikle turistik bölgelerdeki orman alanları gerek kasıtlı çıkarılan yangınlar, gerekse kesilmek suretiyle ortadan kaldırılarak, bu alanlar

orman vasfından uzaklaştırılmak istenmektedir. Ülkemizde belirli aralıklarla meydana gelen büyük orman yangınlarına karşı kapsamlı bir mücadele planı hazırlanmalıdır. Bu planı karşılayabilecek şekilde eksik teçhizat, donanım ve diğer ihtiyaçlar en kısa sürede tamamlanmalıdır.

Veri Madenciliği (Data Mining) büyük miktardaki bilgi yığınları içerisinde anlamlı, kayda değer ve gizli kalmış bilgilerin açığa çıkartılması tekniğidir. İstatistik bilimi küçük miktardaki örnekler ile anakütle üzerinde tümevarım mantığı ile tahminler yaparken, veri madenciliği ise bilgi yığınlarının tamamı ya da tamamına yakın veriler ile tumdengelim mantığını kullanarak, daha sonuç odaklı bilgiler ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yapılan araştırmada, 2014 yılında ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve söndürme süresine etkisi olan nedenler veri madenciliği teknikleri ile incelenerek ortaya çıkartılmıştır.

II. MATERYAL VE METOT

Bilgi sistemleri üzerinde işlenen bilgi yığınlarının iyi analiz edilebilmesi ve elde edilen veriler ile problem arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koyabilmek için verilerin anlaşılması gereklidir. Verinin kaynağı ve uygun veri tabanı seçimi gibi değerlendirme kriterlerini içeren bu aşamada; Orman yangınlarına ilişkin 27 Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait verilerin kayıt altına alındığı Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü veri ambarı OLAP (Off Line Analytical Processing) kayıtları incelenerek, 2014 yılında ülkemizde meydana gelen 2.149 orman yangını vakası değerlendirmeye alınmıştır.

Veri ambarından alınan verilere ilişkin bilgileri korunarak veriler dönüştürülmüştür. Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü veri ambarından alınan veriler dönüştürüldükten sonra IBM SPSS Statistics 22.0 paket programına aktarılmış, Tablo 4'de görüleceği üzere değişkenlerin ölçü ve tiplerine ilişkin bilgiler tanımlanmıştır.

Tablo 4. Analizde Kullanılan Değişkenler

Değişken	Değişken Tipi Ve Ölçüsü	Alt Grup Değişkenleri
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Tipi: String (Sözel) Ölçüsü: Nominal (Sınıflayıcı)	ADANA, AMASYA, ANKARA, ANTALYA, ARTVİN, BALIKESİR, BOLU, BURSA, DENİZLİ, ELAZIĞ, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GİRESUN, ISPARTA, İSTANBUL, İZMİR, K.MARAŞ, KAŞTAMONU, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, MERSİN, MUĞLA, SAKARYA, ŞANLIURFA, TRABZON, ZONGULDAK
YANGIN ÇIKIŞ SAATİ	Tipi: Date (Tarih) Ölçüsü: Scale (Sürekli)	00.00...23.59 Saat Aralığı
YANGIN ÇIKIŞ ANA NEDENİ	Tipi: String (Sözel) Ölçüsü: Nominal (Sınıflayıcı)	Doğal Yıldırım, İhmal Ve Dikkatsizlik, Kasıt, Kaza, Meçhul
YANGIN ÇIKIŞ TALI NEDENİ	Tipi: String (Sözel) Ölçüsü: Nominal (Sınıflayıcı)	Açma, Anız, Avcılık, Çoban ateşi, Çöplük, Diğer, Doğal yıldırım, Diğer, Elektrik, Kundaklama, Lokomotif, Meçhul, Piknik ateşi, Sigara, Trafik
SÖNDÜRÜLME TARİHİ	Tipi: Date (Tarih) Ölçüsü: Nominal (Sınıflayıcı)	01.01:2014... 31.12.2014 Zaman Aralığı
SÖNDÜRÜLME SAATİ	Tipi: Date (Tarih) Ölçüsü: Scale (Sürekli)	00.00...23.59 Saat Aralığı
SÖNDÜRMEDE GEÇEN ZAMAN	Tipi: Numeric(Sayısal) Ölçüsü: Scale (Sürekli)	0,22... 1465,17 Saat Aralığı
YANAN ALAN (HEKTAR)	Tipi: Numeric (Sayısal) Ölçüsü: Scale (Sürekli)	0... 543 Hektar Aralığı
RÜZGÂR HIZI (KM/S)	Tipi: Numeric (Sayısal) Ölçüsü: Scale (Sürekli)	0... 300 km/Saat Aralığı
RÜZGÂR YÖNÜ	Tipi: String (Sözel) Ölçüsü: Nominal (Sınıflayıcı)	Doğu, Batı, Kuzey, Güney, Güneybatı, Güneydoğu, Kuzeybatı, Kuzeydoğu
SICAKLIK	Tipi: Numeric (Sayısal) Ölçüsü: Scale (Sürekli)	0... 43 Derece Aralığı
İLK MÜDAHALE SÜRESİ (DAKİKA)	Tipi: Numeric(Sayısal) Ölçüsü: Scale (Sürekli)	0... 300 Dakika Aralığı

Modelin kurulabilmesi ve bilginin kalitesi ile modelin güvenilirliği için veri hazırlama önemlidir. Verilerin toplandığı ve aşırı uç değerlerin temizlendiği bu aşamada eksik veriler, ortalama ya da regresyon teknikleri ile düzeltilmektedir. Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü veri ambarı OLAP küplerinden alınan veriler incelenmiş ve veriler modele hazır hale getirilmiştir.

Ülkemizde 2014 yılında meydana gelen 2.149 orman yangını vakasında, söndürme süresine etkisi olduğu düşünülen değişkenlere ilişkin verilerden anlamlı bilgiler çıkartmak amacıyla yapılan bu çalışmada, IBM SPSS Clementine Client 11.1. paket programı kullanılmıştır. Şekil 4'de görüleceği üzere veri madenciliği tekniklerinden, sınıflama temelli Chaid ve Neural Network algoritmaları

kullanılarak modelleme yapılan çalışmada, giriş değişkenleri olarak “Bölge Müdürlüğü”, “İşletme Müdürlüğü”, “İl”, “Yangın çıkış ana nedeni”, “Yangın çıkış tâli nedeni”, “Yanan alan”, “Rüzgâr hızı”, “Rüzgâr yönü”, “Sıcaklık”, “İlk müdahale süresi” değişkenleri seçilmiştir.

Şekil 4. Söndürme Süresine İlişkin Model

A. NEURAL NETWORKS ALGORİTMASI

Yapay sinir ağları kavramı, beynin çalışma ilkelerinin bilgisayarlar üzerinde kurgulanması mantığı çerçevesinde oluşmuş ve ilk çalışmalar beyindeki nöronların matematiksel olarak modellenmesi üzerine yoğunlaşmıştır (Efe,2000:89).

Yapay Sinir Ağları, beynin bir işlevini yerine getirme yöntemini modellemek için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bir Yapay Sinir Ağları, yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanmasından oluşur. Yapay Sinir Ağları, öğrenme algoritmaları ile öğrenme sürecinden geçtikten sonra, bilgiyi toplama, hücreler arasındaki bağlantı ağırlıkları ile bu bilgiyi saklama ve genelleme yeteneğine sahip olur (Saraç 2004).

Doğrusal olmayan problemlerde tahmin yapma açısından istatistik uygulamalara göre daha kolay ve doğru sonuçlar veren Yapay Sinir Ağları, biyolojik sistemin üstünlüklerini de modelleyebilmesi sebebi ile karmaşık problemlerin çözümünde de sıkça kullanılmaktadır (Ersöz, 2015).

B. CHAID ALGORİTMASI

Chaid metodu 1980’de Kaas tarafından en iyi bölmeyi hesaplamak için istatistik olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı, hedef değişkene uyan çiftlerde

tahmin deęişkeninin olası kategori çiftini birleştirmesiyle oluşturulmuştur. 44 En uygun bölümleri seçmek için kullanılan entropi veya gini metodu yerine Ki-Kare testi kullanılmaktadır. 45 En iyi bölmeyi hesaplamak için tahmin deęişkenleri hedef deęişkene uyan bir çiftin içinde istatistik olarak anlamlı bir fark kalmayınca kadar birleştirilmektedir. Chaid ile dięer yöntemler arasındaki en önemli farklılıklardan birisi, ID3, C5.0 ve CRT ikili ağaçlar türetirken, Chaid çoklu ağaçlar türetmektedir (Türe ve Ark. 2008).

III. BULGULAR

Yöntem olarak kullanılan Chaid ve Neural Network algoritmalarına ilişkin aşağıda Tablo 5’de görüleceęi üzere, ortalama mutlak hatası en az olan Chaid algoritmasının en iyi sonucu verdięi söylenebilir.

Tablo 5. *Algoritmalara İlişkin Hata Oranları*

	NEURAL NETWORKS	CHaid
Minimum Hata	-31,116	-63,295
Maximum Hata	1441,987	1428,706
Ortalama Hata	-1,608	0,0
Ortalama Mutlak Hata	16,707	14,348
Standart Sapma	43,641	41,863
Doęrusal Korelasyon	0,095	0,296

Chaid algoritmasında, söndürme süresine etkisi olan deęişkenlerin ilişkisini gösteren algoritma Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. CHAID Algoritması ile Söndürme Süresine İlişkin Algoritma

<p>Yanan Alan $\leq 0,05$ Bölge Müdürlüğü ["ADANA" "İSPARTA" "KASTAMONU" "ZONGULDAK"] İlk Müdahale Süresi dk. ≤ 14 (3,784 saat) İlk Müdahale Süresi dk. > 14 (7,538 saat) Bölge Müdürlüğü ["AMASYA" "ANKARA" "BURSA" "KAYSERİ" "KONYA" "KÜTAHYA" "TRABZON"] Sıcaklık ≤ 28 (1,68 saat) Sıcaklık > 28 (3,023 saat) Bölge Müdürlüğü ["ANTALYA" "DENİZLİ" "ESKİŞEHİR" "K.MARAS" "MUĞLA"] (13,021 saat) Bölge Müdürlüğü ["ARTVİN" "BALIKESİR" "MERSİN" "ŞANLIURFA"] (8,616 saat) Bölge Müdürlüğü ["BOLU" "GİRESUN" "İZMİR"] (20,077 saat) Bölge Müdürlüğü ["SAKARYA" "İSTANBUL"] Yanan Alan $\leq 0,02$ (0,7 saat) Yanan Alan $> 0,02$ (1,275 saat)</p> <p>Yanan Alan $> 0,05$ ve Yanan Alan ≤ 2 Sıcaklık ≤ 23 Bölge Müdürlüğü ["ADANA" "BOLU" "ESKİŞEHİR" "MERSİN" "MUĞLA" "İZMİR"] Yanan Alan $\leq 0,28$ (18,534 saat) Yanan Alan $> 0,28$ ve Yanan Alan $\leq 0,91$ (26,842 saat) Yanan Alan $> 0,91$ (40,856 saat) Bölge Müdürlüğü ["AMASYA" "ANKARA" "ARTVİN" "BURSA" "ERZURUM" "GİRESUN" "İSPARTA" "KAYSERİ" "KONYA" "ZONGULDAK" "ŞANLIURFA"] (8,184 saat) Bölge Müdürlüğü ["ANTALYA" "KASTAMONU"] (15,818 saat) Bölge Müdürlüğü ["BALIKESİR" "DENİZLİ" "ELAZIĞ" "K.MARAS" "TRABZON"] (12,584 saat) Bölge Müdürlüğü ["KÜTAHYA" "SAKARYA" "İSTANBUL"] (3,095 saat) Sıcaklık > 23 ve Sıcaklık ≤ 25 (36,464 saat) Sıcaklık > 25 Rüzgâr Hızı km/sa ≤ 2 (30,237 saat) Rüzgâr Hızı km/sa > 2 Yangın çıkış tâli nedeni ["Amız" "Elektrik" "Meçhul" "Piknik Ateşi" "Sigara"] Yanan Alan $\leq 0,28$ (12,703 saat) Yanan Alan $> 0,28$ (16,891 saat) Yangın çıkış tâli nedeni ["Avcılık" "Diğer" "Doğal/Yıldırım" "Kundaklama" "Lokomotif" "Çoban Ateşi" "Çöplük"] Yanan Alan $\leq 0,50$ (21,08 saat) Yanan Alan $> 0,50$ (34,892 saat)</p> <p>Yanan Alan > 2 İlk Müdahale Süresi dk. ≤ 14 (65,715 saat) İlk Müdahale Süresi dk. > 14 (36,653 saat)</p>

Söndürme süresini etkileyen değişkenlere ilişkin karar ağacının ilk dallanma sonuçları Şekil 5 'de verilmiştir.

Şekil 5. Söndürme Süresine ilişkin Karar Ağacı

Yapılan çalışmada, 2014 yılında ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından %31,9 ile 687 vaka ortalama 0,05 hektarın altında, %58,9 ile 1.266 vaka ortalama 2 hektar ile 0,05 hektar arasında, %9,1 ile 196 vaka ise ortalama 2 hektarın üzerinde yer almaktadır.

Şekil 6. 0.05 Hektar Altındaki Yanan Alanlar için Söndürme Süresine İlişkin Karar Ağacı

Şekil 6'ya göre 0,05 hektarlık alanda etkili olan orman yangınları için, söndürme süresine ilişkin bulgular;

- ADANA, ISPARTA, KASTAMONU, ZONGULDAK, Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangınla mücadelede, ilk müdahale süresi 14 dakikanın altında ise tahmini söndürme süresi 3,784 saat bulunmuştur.

- İlk müdahale süresi 14 dakikadan uzun olduğunda ADANA, ISPARTA, KASTAMONU, ZONGULDAK bölgesinde tahmini söndürme süresi 7,538 saat bulunmuştur.

- AMASYA, ANKARA, BURSA, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, TRABZON bölgesinde, 28°C hava sıcaklığının altında meydana gelen orman yangınlarında tahmini söndürme süresi 1,68 saat bulunmuştur.

- Hava sıcaklığının 28°C üzerinde olduğu durumlarda, AMASYA, ANKARA, BURSA, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, TRABZON bölgesinde çıkan orman yangınlarında tahmini söndürme süresi 3.023 saat bulunmuştur.

- ANTALYA, DENİZLİ, ESKİŞEHİR, K.MARAŞ, MUĞLA Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangınla mücadelede tahmini söndürme süresi 13,021 saat olmaktadır.

- ARTVİN, BALIKESİR, MERSİN, ŞANLIURFA Bölge Müdürlüğü, yangınla mücadele ekiplerinin tahmini söndürme süresi 8,616 saat olmaktadır.

- BOLU, GİRESUN, İZMİR Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangınla mücadelede tahmini söndürme süresi 20,077 saat olmaktadır.

- SAKARYA ve İSTANBUL Bölge Müdürlükleri faaliyet sahası içinde meydana gelen vakalarda, yanan alan 0,02 hektardan küçük ise tahmini söndürme süresi 0,7 saat olurken, yanan alan 0,02 hektardan büyük ise tahmini söndürme süresi 1,275 saat olmaktadır.

Şekil 7 ile “0.05 ile 2 Hektar” arasında yanan alanlar için söndürme süresine ilişkin karar ağacı aşağıda verilmiştir.

Şekil 7. 0.05 ile 2 Hektar Arasında Yanan Alanlar için Söndürme Süresine İlişkin Karar Ağacı

Şekil 7'ye göre, 23 °C Hava sıcaklığı altında, 0,05 ile 2 hektar arasında etkili olan orman yangınları için, söndürme süresine ilişkin bulgular;

- ADANA, BOLU, ESKİŞEHİR MERSİN, MUĞLA, İZMİR, Bölge Müdürlüğü faaliyet sahası içinde 0,28 hektardan küçük alanlar için tahmini söndürme süresi 18,534 saat bulunmuştur.
- ADANA, BOLU, ESKİŞEHİR MERSİN, MUĞLA, İZMİR, Bölge Müdürlüğü faaliyet sahası içinde “0,28” hektardan büyük “0,91” hektardan küçük alanlar için tahmini söndürme süresi 26,842 saat bulunmuştur.

- ADANA, BOLU, ESKİŞEHİR, MERSİN, MUĞLA, İZMİR, Bölge Müdürlüğü faaliyet sahası içinde 0,91 hektardan büyük alanlar için tahmini söndürme süresi 40,856 saat olmaktadır.

- AMASYA, ANKARA, ARTVİN BURSA, ERZURUM, GİRESUN, ISPARTA, KAYSERİ, KONYA, ZONGULDAK, ŞANLIURFA, bölgelerinde yangınla mücadelede tahmini söndürme süresi 8,184 saat olmaktadır.

- ANTALYA, KASTAMONU, Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yangınla mücadelede tahmini söndürme süresi 15,818 saat olmaktadır.

- BALIKESİR, DENİZLİ, ELAZIĞ, K.MARAŞ, TRABZON Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yangınla mücadelede tahmini söndürme süresi 12,584 saat olmaktadır.

- KÜTAHYA, SAKARYA, İSTANBUL bölgesinde, yangınla mücadele ekiplerinin tahmini söndürme süresi 3,095 saat olmaktadır.

Şekil 8 ile “0.05 ile 2 Hektar” arasında yanan alanlar için hava sıcaklığının 25°C derece üzerinde olduğunda, tahmini söndürme süresine ilişkin karar ağacı aşağıda verilmiştir.

Şekil 8. 25°C Üzerindeki İklim Koşullarında 0,05-2 Hektar Arasında Yanan Alanlara İlişkin Karar Ağacı

Şekil 8'e göre, "0.05 ile 2 hektar" arasında etkili olan orman yangınlarında, hava sıcaklığının 25°C derece üzerinde olduğunda, tahmini söndürme süresine ilişkin bulgular;

- Rüzgâr hızının 2 km/sa yâda, 2 km/sa altında olduğu koşullarda tahmini söndürme süresi 30,237 saat olmaktadır.
- Rüzgâr hızının 2 km/sa den büyük olması durumunda, yangının tâli çıkış nedenlerinden, anız, elektrik, meçhul, piknik ateşi, sigara, gibi sebeplerle ortaya çıkması sonucunda, yanan alan 0,28 hektar altında ise tahmini söndürme süresi 36,464 saat bulunmuştur. Yanan alan 0,28 hektar üzerinde ise tahmini söndürme süresi 16,891 saat olmaktadır.
- Rüzgâr hızının 2 km/sa den büyük olması durumunda, yangının tâli çıkış nedenlerinden, avcılık, diğer, doğal/yıldırım, kundaklama, lokomotif, çoban ateşi, çöplük, gibi sebeplerle ortaya çıkması sonucunda, yanan alan 0,5 hektar altında ise tahmini söndürme süresi 21,08 saat dir. Yanan alan 0,5 hektar üzerinde ise tahmini söndürme süresi 34,892 saat olmaktadır.

Şekil 9. 2 Hektar Üzerinde Yanan Alanlar için Söndürme Süresine İlişkin Karar Ağacı

Şekil 9'a göre, 2 hektar üzerindeki alanda etkili olan orman yangınları için söndürme süresine ilişkin bulgular;

- 2 hektar üzerinde ortaya çıkan orman yangınlarında bütün bölgeler için, ilk müdahale süresinin 14 dakikadan az olması durumunda tahmini söndürme süresi 65,715 saat olurken, ilk müdahale süresinin 14 dakikadan uzun olması durumunda tahmini söndürme süresi 36,653 saat olmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Veri Madenciliği teknikleri ile 2014 yılında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında, söndürme süresine etkileri olan değişkenler incelenmiş, orman yangınlarında söndürme süresini etkileyen, hava sıcaklığı, rüzgâr hızı, ilk müdahale süresi ve yangın çıkış nedeni gibi sebeplerin, yangının yayılma alanı ve söndürme süresini büyük ölçüde etkilediği gözlenmiştir.

Yangınlarda ilk müdahale süresi oldukça önemli bir etkidir. Yapılan araştırmada, ilk müdahale süresinin, ortalama 2 hektardan büyük alanlarda çıkan orman yangınlarında, ilk müdahale süresinin 14 dakikadan uzun yâda kısa olması söndürme süresini 36 ile 65 saat arasında değiştirmektedir.

İklim koşulları orman yangınlarının ortaya çıkması ve söndürme süresine etki eden koşulların başında gelmektedir. Araştırmada 23°C, 25°C ve 28°C de söndürme süresine ilişkin farklılıklar gözlenmiştir. Hava sıcaklığının 28°C altında yâda üzerinde olması, Amasya, Ankara, Bursa Kayseri, Konya, Kütahya ve Trabzon, Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde, ortalama 0,05 hektarlık alanlarda ortaya çıkan orman yangınlarının, söndürme süresini 1,68 ile 3,023 saat arasında etkilemektedir.

Rüzgâr hızı, yangının yayılma hızı ve söndürme süresini etkileyen en önemli sebeptir. Araştırmada, ortalama hava sıcaklığının 25°C üzerinde olduğunda, rüzgâr hızının 2 km/saat üzerinde yâda altında olması, söndürme süresini 12,703 saat ile 30,237 saat arasında değiştirmektedir.

Orman yangınlarının etkili olduğu alanlar ile söndürme süresi arasında büyük bir ilişki vardır. Araştırmada, Adana, Bolu, Eskişehir, Mersin, Muğla ve İzmir, Bölge Müdürlüğü orman sınırları içerisinde ortalama 0,28 hektar ile 2 hektar arasında etkili olan orman yangınları, hava sıcaklığının 23°C altında olduğu koşullarda, söndürme süresi 26,842 saat ile 40,856 saat arasında değişmektedir.

KAYNAKÇA

Agency, Russian News, İnternet Adresi: <http://tass.ru/info/1121375>. Erişim Tarihi: 26 Şubat 2016.

ERSÖZ, Filiz. (2015). *Veri Madenciliği Teknikleri ve Uygulamaları*. Ankara : 72 Tasarım Dijital Basımevi, Ankara, 2015.

Insurance Information Instute, “*Improving Public Understanding of Insurance*” İnternet Adresi: <http://www.iii.org/fact-statistic/wildfires> Erişim Tarihi: 9 Mart 2016.

Natural Resources of Canada. “*Nrcan*” İnternet Adresi: <http://www.nrcan.gc.ca/forests/fire-insects-disturbances/fire/13143>. Erişim Tarihi: 12 Mart 2016.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı. 2014., “*2014 Yılı Değerlendirme Raporu*”.

ÖNDER Efe ve KAYNAK Okyay (2000), *Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Basım No: 696, İstanbul, 148, 2000.

ROSSTAT., “*Rusya Federal Devlet İstatistik Enstitüsü*” İnternet Adresi: http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_%2014p/Isswww.%20exe%20/%20Stg/d2/15-41-2.htm. Erişim Tarihi: 25 Şubat 2016.

SARAÇ Tuğba (2004). “*Yapay Sinir Ağları, Basılmamış Seminer Projesi*”. Ankara : Gazi Üniversitesi, 2004.

TÜRE, Mevlut, Füsun TOKATLI ve İmran KURT, (2008), “*Using Kaplan Meirer Analysis together With Decision Tree Methods (C&RT, CHAID, QUEST, C4.5 and ID3) In Determining Recurrence-Free Survival of Breast Cancer Patients*”, Expert Systems With Applications, Article in Pres, 2008.

Wikipedia, “*Australia, Bushfires in.*” İnternet Adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Bushfires_in_Australia. Erişim Tarihi: 22 Şubat 2016.